

BOSHLOVCHI TELENUTQINING PRAGMATIK VOSITALARI

Parpiyev Ma'murjon

O'zMU, jurnalistika fakulteti magistranti

Annotatsiya. Bugungi kunda mamlakatimiz ommaviy axborot vositalari (bundan keyin OAV) eng samarali axborot uzatish va muloqot vositasi, zamonaviy jamiyatning muhim ijtimoiy institutlaridan biriga aylandi. Xususan TV imkoniyatlari kun sayin rivojlanib unda ko'rsatuvlar rang-barangligi yuzaga keldi. Ushbu maqolada TVda boshlovchi telenutqining pragmatik vositalari xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Telenutq, nutq ta'sirchanligi, pragmatika, boshlovchi nutq madaniyati.

PRAGMATIC TOOLS OF BEGINNER TELESPEECH

Abstract. Today, our country's mass media (hereinafter referred to as mass media) has become the most effective means of information transmission and communication, one of the important social institutions of modern society. In particular, the possibilities of TV are developing day by day, and the variety of shows has appeared. This article talks about the pragmatic tools of the presenter's speech on TV.

Key words: Telespeech, speech effectiveness, pragmatics, introductory speech culture.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimiz ommaviy axborot vositalari (bundan keyin OAV) eng samarali axborot uzatish va muloqot vositasi, zamonaviy jamiyatning muhim ijtimoiy institutlaridan biriga aylandi. Aynan OAV zimmasiga ijtimoiy ong shakllanishi va taraqqiyotiga oid eng muhim vazifalar yuklatiladiki, ularni amalga oshirishda muttasil takomillashuv jarayoni alohida o'rin tutadi. OAV tilining maqomi ikki omilga, ya'ni biz til istilohini qaysi ma'noda tushunishimiz va OAV tili milliy tilning funktsional turlari orasida qanday o'rin egallab turganligiga bog'liq bo'ladi. Hozirda OAV tili milliy tilning barcha funktsional turlari orasida hukmron o'rinni egalladiki, unda barcha funktsional uslublarning resurslari mujassamlashgan[1]. Boshqacha qilib aytganda, OAV tili bugungi kunda, buni xohlaymizmi, yo'qmi, milliy tilning jamlama obrazidan iboratdir. Auditoriyani keng qamrab olish hamda uning asosiy axborot kanaliga aylanishi uchun ommaviy axborot vositalari orasida radioda

deyarli 40 yil, televideniya 13 yil vaqt kerak bo'lgan. Bugungi kunda televideniya o'zining axborot uzatish qobiliyatidagi ekspressiv hamda kommunikativ vositalariga ko'ra o'zining potensial auditoriyasiga egadir. Gazeta axborot tilida kuchli tahrir asosiga ega bo'lgan matndan iborat bo'lsa, radioda ohangdor yoqimli ovoz hamda matn uyg'unligi kommunikativlikning yuqori belgisidir. Shu jumladan, televideniya bu ikki axborot kanalidan ovoz, matn, tasvir uyg'unligi bilan OAV orasida o'z o'rniga ega. Televideniya boshqa ommaviy axborot vositalari ichida maxsus nutqiy sistema sifatida qaraladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Televidenie – ommaviy kommunikatsiyaning audiovizual vositasi sifatida yuzaga keladi, u yangrayotgan nutq va ko'z o'ngimizda namoyon bo'layotgan obrazni birlashtiradi. Televizion diskurs bu kompleks sistemadir, u o'zida turlicha parametrlarni tilning o'ziga xos xususiyatlari, uslublar va mavzularning o'ziga xosligi, janrlar xilma-xilligini birlashtiradi[2].

Til jamiyatga nisbatan olib qaraganda, o'ziga xos funktsiyani bajaradi va bu nutq faoliyatida o'z aksini topadi. Bular: 1) kommunikativ funktsiya; 2) fikrni ifodalash funktsiyasi; 3) so'zlovchining ichki holatini ifodalash funktsiyasi yoki ekspressiv funktsiya; 4) til vositalari orqali "Til–nutq" tushunchalarining o'zaro munosabatiga olimlar alohida ahamiyat berib kelgan. Nutq – mustaqil faoliyat, u orqali til o'zligini to'liq namoyon etadi. Nutq – muloqot va unda jamiyatning muayyan qatlamga tegishli madaniyati ham qandaydir darajada o'z aksini topadi. "Nutq" tushunchasi uchun nutq faoliyatining ta'rifi katta ahamiyatga ega, chunki ushbu faoliyat jarayonida til sistemasi shakllanib, harakatga keladi[3]. Nutq so'zlovchi aql-zakovati va irodasining shaxsiy harakati sifatida, bir tomondan, o'z fikrini bildirish maqsadida, so'zlovchi tomonidan til kodining ishlatilishi bilan amalga oshirilayotgan usullarni, ikkinchi tomondan esa, ularni ob'ektivlashtirishga yordam qiladigan psixofizik jarayonlarni taqazo etadi. Bugungi kunda TV sohasida nutq me'yorlarini o'rganish va uni tahlil qilishga doir tadqiqot ishlari deyarli ko'zga tashlanmaydi.

NATJALAR

Savol paydo bo'ladi telenutq nima? U qanday tuzilishga ega?

Ilmiy adabiyotlarda: "Telenutq ommaviy kommunikativ nutqning ko'rinishi sifatida ahamiyatga molik, uning asosiy konstruktiv printsipti televideniya ma'lumotni uzatishdagi uch sathning bog'liqligi bilan belgilanadi (tasvir–ovoz–nutq)"[4]. Tasvir–ovoz–nutq uchligi ham o'ziga xos murakkab kompleks sistemadir, uning har bir elementi jurnalist va auditoriya o'rtasida maksimal darajadagi samarali kommunikatsiyani ta'minlashga qaratilgan. Teleko'rsatuvlarning ikki–tayyorlangan va

tayyorlanmagan tipi ajratiladi. Tayyor nutqda oldindan tanlab olingan leksik va frazeologik vositalardan foydalaniladi. Bu normativ grammatikaning barcha talablariga muvofiq ravishda amalga oshiriladi. Tayyor nutqda asosan fonetik me'yorlarning buzilish hollarini kamdan-kam kuzatish mumkin. Telenutqning tasodifiyligi haqida gapirganda shuni ta'kidlash zarurki, so'zlovchi telechiqishning muayyan rejasiga ega bo'lgan, o'z fikr mulohazalari mavzusini oldindan yaxshi bilgan holda o'z nutqini shakllantiradi: tasodifiylik nutqning ma'lumot berish paytida shakllanadigan xususiyati sifatida biz "tayyorlanmagan nutq" deb biladigan tushunchaga to'g'ri keladi. Tasodifiy nutq kommunikatsiya onida yuzaga keladi, u oldindan tayyorlab qo'yilmaydi. Tayyorlanmagan nutqda ko'pincha tayyorlangan nutqning aksi yuz beradi. Bunda nutqiy xatoliklarga yo'l qo'yilishi, tautologiya va h.k. kuzatiladi.

MUHOKAMALAR

Pragmatika tilshunoslikning nisbatan yangidan shakllangan, insonning nutq faoliyatini o'rganishga, bunday faoliyatning maqsadi, mazmuni, bunday maqsad va mazmunning og'zaki va yozma matnda verbal va noverbal ifodalanish vositalarini, ularning nutq aktidagi o'rnini, kommunikativ ta'sirini, so'zlovchi va tinglovchi nutqidagi turlicha munosabatlarni lisoniy belgilarda ifodalanishini o'rganuvchi fan tarmog'idir. Pragmatika til belgilarining nutqdagi harakatini o'rganuvchi tilshunoslikning tadqiqot doirasidir. Lingvistik pragmatika aniq shaklga ega emas. Uning tarkibiga so'zlovchi va tinglovchiga, ularning nutq jarayonidagi o'zaro munosabatiga bog'liq masalalar majmui kiradi. "O'zbekiston" telekanalining "Assalom O'zbekiston" dasturi bir necha yillardan beri faoliyat yuritib keladi. Xusan, bugungi kunda ushbu tongi dam olish dasturi o'zining bir necha yillik faoliyati, tajribasi bilan alohida ahamiyatga ega. Ushbu dasturda boshlovchilar (**Hamza va Ma'rifatxon**) nutqini tahlil qilamiz. "Assalom O'zbekiston" dasturida yangrayotgan telenutq tadqiqotchilar fikrlariga tayanib quyidagi nutq tiplari va oppozitsiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin: a) monologik - dialogik; b) tayyorlangan - tasodifiy (tayyorlangan matnga suyanishdan kelib chiqqan holda); v) puxta - erkin; g) kadrtdagi nutq - kadr ortidagi nutq. Misol uchun dasturning ertalabki sonida o'z sohasida yutuqlara erishgan mehmonlar taklif qilinadi. Unda **dialogik usulda** suhbat olib boriladi. Suhbat jarayonida boshlovchilar interaktivlik vositalariga tayanadi. Nutqiy mulohazani amalga oshirishda suhbat mavzusiga oid turli qiziqarli ma'lumotlardan foydalanadi. Bu esa tomoshabinga dastur mehmoni haqida ma'lumotlar berish bilan birga qiziqarli foydali faktlarni ulashadi. Fikrning **prosodic** ko'rinishini yaratishda nutq tipi katta ahamiyat kasb etadi. Hozirgi zamon televidenie tili haqida to'xtalganda, teleboshlovchi nutqning **prosodic** xarakteristikasi tahlilida, teleobraz yaratayotganda

tasvir vositalarini tanlashda zamonaviy televizion nutqning quyidagi xususiyatlarini hisobga olishi zarur: intimizatsiya; dialogizatsiya; individualizatsiya; tagmatn(podtekst)ning mavjudligi. Televidenie nutqiy spetsifikasini o'rganishning dolzarbligi, avvalo, amaliyot talablaridan kelib chiqadi. Jurnalist televidenie orqali yangrayotgan so'zning xususiyatlarini o'rganishi lozim, chunki bu unga o'z ijodiy imkoniyatlarini o'stirish, kasbining ilmiy asoslarini bilish, notiqlik san'atini egallash va nutqda adabiy til me'yorlariga rioya qilish imkonini beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, “O‘zbekiston” telekanali “Assalom O‘zbekiston” tongi dam olish dasturida boshlovchi nutqi pragmatik vositalarini quyidagi guruhlariga ajratish mumkin: 1) Mashhur insonlar so‘zidan iqtibos olish(Prezident nutqi, siyosatchilar nutqi va ho.); 2) Fikrni dalillash (qiziqarli mavzuga oid faktlar); 3) Qadriyatliqlik (ushbu guruhga ibora, maqol, matal, rivoyat va ho.); singari pragmatik vositalarni misol qilish mumkin. Ammo bugungi kunda tongi dasturlarda boshlovchi nutq texnikasiga oid bilimlarni yetishmasligi shevaga xos so‘zlar, muloqot jarayonida nutqni bo‘rttirish aspektlari oshib ketishi singari kamchiliklar boshlovchi nutqning buzuvchi omillar sifatida xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 4.J. –T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2015. –B.370.
2. Тешабаева Д.М. Культурно-языковые особенности современных СМИ Узбекистана // IV Международная научная конференция «Язык, культура, общество». Тезисы докладов. -Москва, 27-30 сентября. 2007. -С. 79-80.
3. Светлана С.В. Телевизионная речь: функции и структура. –М.: Издательство Саратовского университета, 1976. - С.33.
4. Володина М. Н. Язык СМИ – особый язык социального взаимодействия. Ч 2. –М., 2004. С.38.